

Tratamento de estabilização de tinta metaloácida sem submersão dos documentos

DOI: 10.5281/zenodo.13743399

Vivian Santiago Lima¹, Joana Braga Paulino², Hanna Fedra Carvalho de Andrade³

¹ Cobec/Cedi/Câmara dos Deputados, vivian.lima@camara.leg.br

² Cobec/Cedi/Câmara dos Deputados, joana.paulino@camara.leg.br

³ Cobec/Cedi/Câmara dos Deputados, hanna.andrade@camara.leg.br

Palavras-chave: Tinta metaloácida, manuscritos, fitato de cálcio.

No campo da preservação de papel, um dos desafios dos profissionais é a conservação-restauração de manuscritos com tintas metaloácidas. A degradação da tinta pode causar manchas e corrosão do papel levando à perda de suporte e informações. A partir da avaliação dos manuscritos do acervo da Câmara dos Deputados foi realizado o estudo sobre os tratamentos existentes e foi definido o banho de fitato de cálcio para a estabilização dos processos de degradação causado pelas tintas metaloácidas. O foco principal do trabalho é a preservação do suporte e da informação, então buscou-se uma metodologia menos agressiva para o tratamento. Percebida a fragilidade destes manuscritos optou-se pelo tratamento na mesa de sucção, ao invés do convencional banho por imersão, o que permitiria o contato dos documentos com os produtos utilizados no banho sem que estes se fragilizassem ainda mais com o excesso de movimentação. Dessa forma, todas as etapas úmidas são realizadas de forma planejada, com umidade reduzida, conferindo maior estabilidade à documentação já fragilizada. Os produtos utilizados para neutralização do processo de corrosão pela tinta e desacidificação do papel dos documentos são: água deionizada, fitato de cálcio e bicarbonato de cálcio. Após alguns testes chegou-se a uma metodologia de tratamento eficaz, o que pode ser comprovado pelos testes de batofenantrolina e pH, em que ambos mostram resultados satisfatórios.

Referências Bibliográficas

GOMES, Cláudia. NOITE, Dina. ESTEVINHO, Fátima. *Conservação de Documentos Degradados pela Corrosão da Tinta Ferrogálica*. Arquivo Regional da Madeira.

GONÇALVES, Marina Furtado. *O tratamento da tinta ferrogálica: estudo de um conjunto de documentos manuscritos sobre papel de trapo da Coleção Casa dos Contos do Arquivo Público Mineiro*. Monografia (Bacharel em Conservação-Restauração de Bens Culturais Móveis) – Departamento de Artes Plásticas, Escola de Belas Artes (EBA), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, 2013.

REISLAND, Birgit; LIGTERINK, Frank. Iron Gall Ink. Iron Gall Ink. Disponível em: <https://irongallink.org/>. Acesso em: 29 ago. 2024.

ODOR CHÁVEZ, Alejandra. *Las tintas ferrogálicas: su historia, deterioro y estabilización*. México, D.F.: Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía "Manuel del Castillo Negrete", Instituto Nacional de Antropología e Historia, Secretaría de Educación Pública, 2013.

CARRASCO, Gessonia Leite de Andrade. *Workshop Tintas ferrogálicas: corrosão e conservação*. [Curso]. Senai, São Paulo, 2012.

PEDERSOLI JÚNIOR, José Luiz. *Tinta ferrogálica: princípios físicos e químicos do processo corrosivo de suportes celulósicos*. [Curso].

SILVA, Antonio Gonçalves da. *Química aplicada à conservação de acervo documental*. [Curso]. Ministério da Justiça e Arquivo Nacional, Brasília, 2015.